

IMATINIB ESSINAT CHINLIGINI KUKUNLI RENTGEN DIFFRAKTOMETRIK USULDA ANIQLASH

Saidov R.R.
Elmurodov L.Q.
To'ymurodova Z.A.
Sharipov A.T.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
tel.: +998910118241, e-mail: saidovravshan1991@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185639>

Dolzarbli. Saraton kasalligi o'lim ko'rsatkichi bo'yicha yurak-qon tomir tizimi kasalliklaridan keyin dunyoda ikkinchi o'rinda turadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra 2023 yilda 20 mln dan ortiq aholi saraton kasalligi bilan kasallangan. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, saraton tashxisi qo'yilgan erkaklar orasida uchta saraton kasalligi turi: prostata bezi, o'pka va yo'g'on ichak saratoni barcha saraton kasalliklarining deyarli yarmini (48%) tashkil qilsa, Ayollarda saraton tashxisi eng ko'p aniqlangani turlariga: ko'krak bezi, o'pka va yo'g'on ichak saratoni bo'lib, bu kasalliklar ayollarda tashxis qo'yilgan barcha saraton turlarining yarmidan ko'prog'ini (52%) tashkil qiladi. So'nggi 20 yil ichida dunyo bo'ylab saraton kasalligini davolashda qo'llash uchun mo'ljallangan 237 ta yangi faol substansiya sintezlandi. Ularning 115 nafari so'nggi 5 yilda sintezlandi. Bu esa o'z navbatida saraton kasalligiga chalingan bemorlarning umr ko'rishini uzayishiga munosib hissa qo'shmoqda. Ayniqsa, tirozin kinazalarni ingibirlovchi dori vositalarini kashf etilishi saraton kasalligini maqsadli davolashda muhim ahamiyat kasb etdi. Yangi imatinib tuzlari miyeloid leykemiya, o'tkir limfoblastik leykemiya, oshqozon-ichak stromal o'smalari, ko'krak bezi saratoni va boshqa tirozin kinaza vositachiligidagi kasalliklarni davolash va oldini olish uchun ishlatilishi mumkin.

Tadqiqot maqsadi: imatinib essinat chinligini kukunli rentgen diffraktometrik usulda aniqlashdan iborat.

Tadqiqot material va usullari: Rentgen diffraktometri XRD-7000 SHIMADZU hamda fizik-kimyoviy tahlil usullardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari: kukunli rentgen diffraktometrik (KRD) tahlili materialda mavjud bo'lgan kristal fazalarni aniqlash hamda ma'lumotlarni ma'lumot bazalaridagi ma'lumotlar bilan solishtirish orqali amalga oshiriladi. Na'munalar maydalangan kukun shaklida tayyorlanadi va na'munalar rentgen nurlari diffraksiyasi bilan tahlil qilinadi. Sinov uchun boshlang'ich moddalar imatinib mezilat va essin kukunlari maydalangan holda tayyorlandi. Sinov natijasida imatinib mezilatning o'ziga xos diffraksiya cho'qqilari 3,50, 3,770, 4,00, 4,20, 4,40, 4,90, 5,10, 6,00, 6,30 va 10,60 qiymatlarida kuzatildi. Olingan KRD natijalar xarakteristikasi diffraksiya naqshining sifatli fazaviy tahlili ko'p miqdordagi kristall namunalarda materialning fazaviy identifikatsiyasini osonlashtirish uchun xalqaro diffraksiya ma'lumotlar markazidagi standart kristallografik ma'lumotlar bazalari bilan taqqoslandi. Imatinib mezilatning adabiyot ma'lumotlarida keltirilgan ma'lumotlarga mos keldi. KRD tahlil imatinib mezilat na'munasida keskin diffraksiya cho'qqilar mavjudligi ko'rsatdi va uning kristal tabiatini tasdiqladi. Sinov natijasida essin 1,40, 2,00, 2,30, 4,80, 6,20, 12,20 qiymatlarida cho'qqilarni ko'rsatdi. Barcha diffraksiya naqshlarida kristall shaklga xos keskin diffraksiya signallar cho'qqisi yo'qligi essinning amorf tuzilishli modda ekanligi KRD tahlil natijasida tasdiqlandi. Sinov natijasida imatinib essinat: 1,40, 2,00, 5,40 qiymatlarida cho'qqilarni

ko'rsatdi. Barcha diffraksiya naqshlarida keskin signal cho'qqilari kuzatilmadi. Diffraksiya cho'qqilari soni va o'lchami dastlabki sintez oldi mahsulotlari imatinib mezilat va essinga nisbatan kam va farqli ekanligi sintez jarayoni muvaffaqiyatli amalga oshirilganligi hamda sintez mahsuloti hisoblanmish imatinib essinat birikmasi amorf tuzilishda ekanligini anglatadi. Amorf moddalar odatda gigroskopik xususiyatga ega bo'lib, yuqori eruvchanligi va biologik mavjudligi hamda tegishli kristallarga qaraganda yaxshiroq maydalanish xususiyatlariga ega bo'ladi.

Xulosa: Ilk bor imatinibning essinat birikmasining KRD tahlili amalga oshirildi va olingan natijalar sintez oldi mahsulotlari bilan solishtirilganda imatinib essinat birikmasining amorf xususiyati yuqori ekanligi aniqlandi. Natijalar, imatinib essinat birikmasini saratonga qarshi samarasini o'rganishga doir ko'plab ilmiy izlanishlar o'tkazish zarurligini ko'rsatmoqda.

References:

1. Evoy K. E. et al. Gabapentinoid pharmacology in the context of emerging misuse liability // The Journal of Clinical Pharmacology. – 2021. – T. 61. – С. S89-S99.
2. Государственный реестр лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Узбекистана за 2017-2021 годы
3. Saidkarimova Yo.T., Jalilov F.S Gabapentin dori moddasi va uning tibbiyotda ishlatilishi //«Современное состояние и перспективы развития клинической фармакологии», 24-25 ноября 2022 года, г.Бухара, Узбекистан. 163-164 бетлар.